

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

NEYRON TO‘RLARDAN FOYDALANGAN HOLDA SHAHAR SVETOFORLARINI BOSHQARISHNI OPTIMALLASHTIRISH

Jalelov Rustem Moyatdin uli

O‘zbekiston milliy universitetining tayanch doktoranti

rustem_jalelov92@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada transport oqimini optimal boshqarish muammosi ko‘rib chiqiladi. Svetoforlarning faol fazalarini o‘zgartirish orqali transport oqimini boshqarishga erishiladi. Maqolada yo‘l tarmog‘ining parametrlarini sozlash uchun neyron to‘ri yondashuvlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: svetoforni tartibga solish, chorraha, intellektual tizim, neyron to‘ri.

Hozirgi vaqtda shahar yo‘l tarmog‘ida transport oqimlarini boshqarishning asosiy vositalari svetoforni tartibga solishni o‘z ishiga oladi. Chorrahalar shahar yo‘l tarmog‘ining asosiy tugunlari hisoblanadi. Aynan ularda yo‘ldan foydalanishdagi eng katta yo‘qatishlar kuzatiladi. Transport oqimlarini boshqarishda svetoforni tartibga solish alohida ahamiyatga ega. Chorrahalarini boshqarish uchun qat‘iymas mantiq va neyron to‘ridan foydalangan holda ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilgan.

Chorrahadagi svetofor shahar megapolislari kundalik hayotining muhim qismidir. Signalni boshqarish usullari an‘anaviy nazorat usullari va intellektual boshqaruv usullarini o‘z ichiga oladi. Intellektual boshqaruv usullari an‘anaviy nazorat usullaridan ustun bo‘lgani uchun so‘nggi yillarda ko‘plab intellektual signallarni boshqarish modellari taklif qilindi.

Svetoforni boshqarishning ko‘plab an‘anaviy usullari mavjud, ammo ularning aksariyati vaqt o‘tishi bilan o‘zgaruvchan murakkab transport sharoitlariga samarali dosh bera olmaydi va boshqaruvchi svetoforning real vaqt rejimini ta‘minlay olmaydi [2]. Ular yo‘l harakati holatini tahlil qilmasdan, berilgan signal o‘zgarishining aylanish vaqti asosida modellashtirilgan. So‘nggi paytlarda shahar transporti bo‘yicha asosiy tadqiqotlar qat‘iymas boshqaruv, genetik algoritim va neyron to‘ri kabi sun‘iy intellekt usullariga qaratilgan.

Ushbu muammoni hal qilishning istiqbolli yo‘nalishi sun‘iy neyron to‘rlaridan foydalangan holda tizimni modellashtirish bo‘lib hisoblanadi. Neyron

to'rlarning afzalligi, tizimni yo'lda o'zgaruvchan vaziyatga moslash imkonini beruvchi o'z-o'zini o'qitish imkoniyatidir. Neyron to'ri arxitekturasini yaratishga foydalaniladigan neyron to'rlarini tanlash, to'rdagi qatlamlar sonini aniqlash, to'ring kirish va chiqish parametrlarini tavsiflash kiradi [1].

Svetoforni boshqarish tizimlari sifatida bitta yashirin qatlamli neyron to'ridan foydalanishni taklif qilinadi, uning kirishi har bir svetofor oldida bo'sh turgan mashinalar soniga ega vektor, chiqishi esa har bir fazaning davomiyligi hisoblanadi.

Chorrahaning neyron to'ridagi har bir neyron o'ziga xos vazn koeffitsiyentiga ega bo'lgan bir nechta kirishlarga ega bo'lishi mumkin [1]. Qo'yilgan muammoni hal qilishning to'g'riligi asosan muayyan vaziyat uchun vazn koeffitsiyentlarining optimal qiymatlari bilan belgilanadi. Ushbu parametrlarni tanlash jarayoni neyron tarmoqni o'qitish deb ataladi. O'qitish sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Neyron tarmoqni o'qitish sxemasi

O'qitishning ko'plab usullari mavjud bo'lib, ularni ikkita guruhga ajratish mumkin: nazorat ostida o'qitish va nazoratsiz o'qitish. Nazorat qilinadigan algoritmnining o'ziga xos xususiyati - har bir kirish vektori uchun to'g'ri javobning mavjudligi. Nazoratsiz o'qitish algoritmi faqat tarmoq kirishiga beriladigan qiymatlar mavjudligini nazarda tutadi [2].

Chorrahaning neyron to'ri uchta qatlamdan (kirish, yashirin va chiqish) iborat. Svetoforni optimal boshqarish masalasini hal qilishda aralash o'qitish algoritmidan foydalanish taklif etiladi. Bu shuni anglatadiki, biz birinchi va ikkinchi qatlamlar (neyron tarmog'ining birinchi qismi) o'rtasidagi vazn matritsasini "nazoratsiz o'qitish" yordamida o'qitamiz, chunki optimallashtirish muammosi hal qilinmoqda va to'g'ri yechim noma'lum, ikkinchi va chiqish qatlamlar o'rtasida (neyron tarmog'ining ikkinchi qismi) - "nazorat ostida o'qitish", chunki tasniflash muammosi hal qilinmoqda.

Nazoratsiz o‘qitish. Biz quyidagi belgilashlarni kiritamiz: $t=1,2,\dots$, vaqt momenti (diskret qiymat); $w_{ij}(t)$ – kiruvchi qatlamning i -neyroni va yashirin qatlamning j -neyroni o‘rtasida joylashgan sinapsning t vaqtidagi vazn koeffitsiyenti; $y_i^{(n-1)}$ – kiruvchi qatlamning i -neyronining natijaviy qiymati; $y_j^{(n)}$ – yashirin qatlamning j -chi neyronining natijaviy qiymati (n – tarmoq qatlamining soni); α - o‘qitish tezligi koeffitsiyenti.

Maqolada bir nechta nazoratsiz o‘qitish algoritmlaridan foydalanish taklif etiladi: Xebb signal algoritmi, Xebb differensial algoritmi va Koxonen algoritmi [3].

Xebb signal algoritmini o‘qitish formulasi:

$$w_{ij}(t) = w_{ij}(t-1) + \alpha \cdot y_i^{(n-1)} \cdot y_j^{(n)}$$

Xebbnig differensial algoritmini o‘qitish formulasi:

$$w_{ij}(t) = w_{ij}(t-1) + \alpha \cdot [y_i^{(n-1)}(t) - y_i^{(n-1)}(t-1)] \cdot [y_j^{(n)}(t) - y_j^{(n)}(t-1)]$$

Koxonen algoritmini o‘qitish formulasi:

$$w_{ij}(t) = w_{ij}(t-1) + \alpha \cdot [y_i^{(n-1)} - w_{ij}(t-1)].$$

Neyron tarmog‘ining ikkinchi qismini, nazorat ostida o‘qitish mexanizmini ko‘rib chiqamiz. O‘qitish bosqichi o‘tkaziladi, chunki tasniflash muammosi hal qilinmoqda. Har bir iteratsiyada olingan natijaning mos yozuvlardan og‘ishi o‘rtacha kvadrat xato formulasi yordamida hisoblab chiqilgan[5]:

$$E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p (d_i - y_i)^2$$

bu yerda N - misollar soni; y_i - i -neyronning chiqish qiymati; d_i - i -neyronning mos yozuvlar natijasi; p - chiqish vektorining o‘lchami.

Vazn koeffitsiyentini sozlashning maqsadi E xato funksiyasini minimallashtirishdir [4]. O‘qitish algoritmini formulasi:

$$w_i(k+1) = w_i(k) + \alpha \cdot [x_i - w_i(k)]$$

bu erda w_i - k iteratsiyasida x_i kirish vazn koeffitsiyenti, α - o‘qitish tezligi koeffitsiyenti (o‘qitish boshlanishidan oldin u 0,1 ga teng qiymatga ega, keyin esa asta-sekin kamayadi); x_i - i -chi kirish parametrining qiymati.

Biz neyron to‘rini o‘qitishning ikkita qismini ko‘rib chiqdik. Ko‘rib chiqilayotgan chorrahadagi harakatlanish holatini yanada ishonchli baholash uchun qo‘shni chorrahaldagi tirbandlik haqida ma’lumotga ega bo‘lish kerak.

Neyron tarmoqlardan foydalangan holda transport signalini optimallashtirish chorrahalarida harakat xavfsizligini yaxshilashning nisbatan arzon usuli hisoblanadi. "Intellektual svetoforlar" tizimidan foydalanganda oqim

zichligi qiymatlari ko'p hollarda standart svetofozni boshqarish tizimiga qaraganda kamroq.

Shuning uchun mahalliy amaliyotda svetofozni tartibga solish sohasidagi ilg'or bilim va tajribalardan kengroq foydalanish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'uxati:

1. Казарян Д.Э., Михалев В.А., Софронова Е.А. Нейросетевые подходы к управлению потоками транспорта. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. 2017 Т. 18 № 1. С. 97— 106.

2. Тимофеева О.П., Палицына С.С. Обучение нейронной сети интеллектуальной системы управления городскими светофорами. Журнал «Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева» 2016 №01 (112) С. 25-31.

3. С. М. Аванский, С. В. Щербакова Построение интеллектуальной компьютерной обучающей системы с применением нейронных сетей. Журнал Технические науки. Информатика, вычислительная техника. 2009 № 1 (9), С. 55-60.

4. В.А.Головка, В.В.Краснопрошин. Нейросетевые технологии обработки данных: учеб. пособие / Минск: БГУ, 2017. – 263 с.

5. Спицын В.Г., Цой Ю.Р. Применение искусственных нейронных сетей для обработки информации: методические указания к лабораторным работам. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 31 с.